

Comparação da atividade eletromiográfica do músculo reto do abdome em figuras de *Pole Dance* com trava de joelho

Daniele Temis Roma Cinti
Faculdade de Educação Física e
Fisioterapia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-2519-0643

Johann Caldas Teixeira
Programa de pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-6370-1512

José Duarte Naves Junior
Programa de pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3516-7604

Frederico Balbino Lizardo
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1115

Resumo — O *Pole Dance* é um exercício físico que utiliza o atrito e a oposição entre o corpo e uma barra vertical e demanda contração isométrica dos músculos do core para os praticantes permanecerem nas figuras plásticas que compõem uma sequência acrobática ou coreográfica. Objetivou-se avaliar a atividade eletromiográfica (EMG) do músculo Reto do Abdome – parte superior (RAS) entre diferentes movimentos de *Pole Dance* nos quais se utiliza trava de joelho para fixação do corpo na barra. Sete praticantes de *Pole Dance* participaram do estudo, todas fisicamente ativas e aptas a realizarem os exercícios propostos. Foi registrada a atividade EMG do músculo RAS durante a execução de três exercícios de *Pole Dance* (*Indian* - IN, *Genius* - GE e *Monkey* - MO) e durante exercícios de força isométrica máxima, quantificada no teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM). As voluntárias realizaram duas vezes cada um dos exercícios durante um período de cinco segundos e com intervalo de dois minutos entre cada um. O sinal eletromiográfico obtido durante todos os exercícios foi quantificado no domínio do tempo pela raiz quadrada da média (*root mean square* - RMS) e os valores máximos normalizados (RMSn) pela contração isométrica voluntária máxima (CIVM). Os resultados mostraram níveis de ativação eletromiográfica do músculo RAS significativamente maiores no exercício GE, considerado exercício moderado. Os resultados podem facilitar a seleção de exercícios visando uma possível progressão no treinamento e desempenho no *Pole Dance*, além de poderem ser prescritos com o fim de aumentar a resistência muscular e o controle neuromuscular do tronco, diminuindo o risco de lesões e contribuindo para a melhoria da saúde.

Palavras-chaves — atividade muscular, controle postural, eletromiografia.

I. INTRODUÇÃO

O *Pole Dance* é um exercício físico em que o atrito e a oposição entre o corpo e uma barra vertical são utilizados para a realização de figuras plásticas, estáticas ou dinâmicas, e assim, compor danças ou sequências de manobras acrobáticas [1]. Foi reconhecido como esporte pela GAISF (*Global Association of International Sports Federation*), associação que reúne todas as federações internacionais de esportes, e tem crescido muito nos últimos anos nacional e mundialmente [2]. Porém, ainda são poucos os estudos que envolvem seus aspectos técnico-científicos.

Os exercícios de *Pole Dance*, em sua maioria, compõem uma sequência acrobática em que o praticante passa por uma transição de figuras mais básicas até chegar à figura mais complexa desejada e mantém-se estático na posição final. Diante da necessidade de estabilização do corpo para que os praticantes permaneçam nas figuras plásticas, uma grande contração isométrica dos músculos do *core* se torna imprescindível [3].

Para a execução destas posições, diferentes travas e pegadas manuais podem ser utilizadas para formar as figuras plásticas e manter o praticante em posição vertical (de cabeça para cima), posição horizontal (paralela ao chão) ou em posição invertida (de cabeça para baixo). Os exercícios demandam o constante contato da pele com a barra para permitir a melhor fixação, e são chamadas de travas quaisquer partes do corpo, diferentes das mãos, que sejam utilizadas para garantir maior aderência do corpo à barra, como cotovelo, axila, pescoço, cintura, coxa, joelho e pés. Já as pegadas manuais se diferem pela posição da mão em relação à barra

O *Pole Dance* é, então, um exercício complexo que necessita da elaboração de treinamentos voltados à utilização correta da estabilização do tronco e, a partir do estudo da ativação EMG dos músculos do *core* abdominal poderão ser analisadas as melhores opções de exercícios dentro da modalidade para que haja maior ganho de força em prol da estabilização postural, o aumento das demandas fisiológicas e físicas por recrutar maior quantidade de massa muscular e, por fim, a diminuição das chances de quedas durante a realização dos exercícios.

Diante da escassez de investigações e visando contribuir para o desenvolvimento do esporte, o objetivo do presente estudo é verificar se existe diferença na atividade do músculo RAS entre figuras de *Pole Dance* que utilizam a trava de joelho para fixação do corpo na barra em diferentes posições (horizontal, vertical e invertida). Nesse contexto, a eletromiografia de superfície pode fornecer informações importantes para orientação e progressão de um programa de treinamento, em que se indique quais exercícios devem ser mais prescritos com o intuito de fortalecimento da musculatura do tronco ou para prevenção de lesões.

Quanto às hipóteses, em razão das alterações posturais do tronco, espera-se encontrar maior ativação eletromiográfica nos músculos do core para as figuras realizadas na posição horizontal, seguidas dos movimentos em posição vertical e, por fim, na posição invertida.

II. METODOLOGIA

A. Caracterização do estudo

Trata-se de estudo experimental, quantitativo, laboratorial e transversal, em que se buscou comparar a EMG do músculo RAS durante a execução de exercícios de *Pole Dance* utilizando trava de joelho para fixação na barra vertical.

B. Participantes

A amostra foi constituída por sete voluntárias, sexo feminino, com experiência na prática de *Pole Dance* há, no mínimo, um ano antes do estudo, adultas, com idade média de $33,71 \pm 8,9$ anos, massa corporal de $57,95 \pm 9,53$ kg, estatura de $159 \pm 4,68$ cm e IMC de $22,63 \pm 3,3$, consideradas fisicamente ativas ou muito ativas, de acordo com a classificação do questionário internacional de atividade física (IPAQ versão curta) e aptas a realizar os exercícios propostos com base no índice de incapacidade lombar (questionário para avaliação funcional - índice de incapacidade lombar Oswestry).

Não foram incluídas no estudo as participantes que apresentavam contraindicações para a realização dos exercícios propostos, como doenças cardíacas, disfunções neurológicas, alcoolismo, tabagismo, diabetes, miopatias ou neuromiopatias, lombalgias, enfermidades osteomioarticulares, dores na região abdominal ou qualquer outro tipo de problema clínico que possa interferir na execução dos exercícios. Também não participaram do estudo as que faziam uso de anti-inflamatórios, analgésicos ou mio-relaxantes, os quais podem influenciar a atividade muscular.

Todas as voluntárias aptas a participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CAAE 56561921.7.0000.5152).

C. Eletromiografia de superfície (sEMG)

A avaliação da atividade muscular foi feita por sEMG e foi computada durante todas as tarefas por meio de um eletromiógrafo EMG 830C (EMG System do Brasil LTDA – Sistema de Aquisição de Sinais 1232WF) com 12 canais condicionados com filtros analógicos (*Butterworth* – 4ª ordem) com uma banda de frequência de corte de 20 (*high pass*) e 500 Hz (*low pass*) e nível de ruído de entrada do sinal $<3 \mu\text{V RMS}$. O equipamento possuía um ganho do amplificador de 100 vezes, uma impedância de entrada de $10\{9\}$ Ohms, e uma razão de rejeição de modo comum > 100 dB (CMRR). Os dados foram obtidos usando um conversor analógico-digital (EMG System do Brasil Ltda) 16-bit, com uma frequência de amostragem 2 kHz e armazenados no computador por meio de transferência por cabo USB.

Foram utilizados eletrodos de superfície constituídos por dois discos de Ag/AgCl com 10 milímetros de diâmetro (EMG System do Brasil Ltda.), de modo que foram fixados eletrodos (autoadesivos descartáveis), da marca Solidor, com tamanho 44mm x 32mm x 1mm, com distância inter-eletrodos de 20 milímetros. O sistema contém eletrodos bipolares ativos de superfície e pré-amplificados com um ganho de 20 vezes. Antes da colocação dos eletrodos foram realizadas tricotomia

e limpeza da pele com álcool 70% para remoção das células mortas e oleosidade, a fim de diminuir a resistência quanto ao fluxo da corrente elétrica.

Em todas as tarefas, a colocação dos eletrodos foi feita no músculo RA (Fig.1), tendo o eletrodo sido fixado no centro do ventre muscular, no ponto médio entre o processo xifoide do osso esterno e a cicatriz umbilical, três centímetros laterais à direita da linha mediana do corpo [4]. O eletrodo de referência (Bio-logic Systems - SP Médica, Científica e Comercial Ltda., São Paulo, SP, Brasil), constituído por disco de aço inoxidável (30 mm de diâmetro x 1,5 mm de espessura), foi fixado na pele sobre a espinha ilíaca anterossuperior (EIAS) do osso do quadril direito [5].

Fig. 1. Posição dos eletrodos de superfície no músculo RAS (A) e eletrodo de referência (B).

Após a colocação dos eletrodos, as voluntárias foram orientadas a ficar de repouso e depois realizar movimentos de flexão e extensão do tronco para verificar o posicionamento correto e examinar a qualidade do sinal [6].

Confirmado o correto posicionamento dos eletrodos, foram elaborados mapas de posicionamento dos eletrodos, com o auxílio de caneta retroprojetora e papel acetato (transparências) para cada participante, a fim de assegurar o reposicionamento de eletrodos nos diferentes dias de coletas, utilizando-se inclusive a marcação de outras referências como cicatrizes, manchas na pele, tatuagens, dentre outras [7-8].

D. Procedimentos

A coleta de dados foi realizada em três dias distintos, com intervalos entre 48 e 72 horas, e horários pré-estabelecidos.

No primeiro dia, as voluntárias foram informadas sobre os objetivos e a metodologia da pesquisa, tendo todas concordado e assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida, foram aplicados os questionários para avaliar o nível de atividade física (questionário internacional de atividade física / versão curta - IPAQ) e o índice de incapacidade lombar (questionário para avaliação funcional - índice de incapacidade lombar Oswestry). No Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Motor - LAPDEM - da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia foi realizada a coleta das características antropométricas, tendo as voluntárias sido orientadas a não realizar refeições nas quatro horas anteriores e a não ingerir bebidas nas duas horas anteriores ao exame.

No segundo dia, no Laboratório de Eletromiografia Cinesiológica (LABEC) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), foram coletados os sinais EMG referentes à força isométrica máxima, quantificada no teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM). Os sinais EMG do músculo RAS foram coletados durante duas CIVM de cinco segundos com período de descanso de três minutos entre cada uma [9] para evitar o efeito da fadiga muscular e, seguindo as recomendações da literatura específica [10].

Para o teste de flexão do tronco (Fig. 2), as voluntárias se mantiveram em decúbito dorsal, com quadris e pés apoiados no assento, e estes fixados por um cinto. Outro cinto foi colocado na parte superior do tronco da voluntária, o qual estava conectado a uma corrente também fixa. A participante foi orientada a realizar uma flexão isométrica máxima do tronco no plano sagital durante 5 segundos, mantendo-se na posição [10-12].

Fig. 2. Flexão de tronco.

O terceiro dia consistiu na coleta de sinais EMG do músculo RAS durante a execução dos exercícios IN, GE e MO (Fig. 3) e que utilizam trava de joelho. A coleta foi em um estúdio especializado no ensino de *Pole Dance* na cidade de Uberlândia, onde as voluntárias praticam a modalidade e foram orientadas pela sua instrutora. Para essa etapa, as participantes foram orientadas a evitar o consumo de álcool e cafeína nas 24 horas anteriores ao teste [13]. Para a execução dos exercícios, foi utilizada barra de *Pole Dance* da marca Ali Fitness, feita em tubo de aço inox 304 A554, de diâmetro externo de 44,45mm, altura entre 3,20 metros e 3,40 metros, de uso estático ou giratório.

A fim de evitar o efeito da fadiga muscular como fator limitante, foram realizados intervalos de descanso de três minutos entre cada exercício [9]. A ordem de execução destes foi randomizada e contrabalaneada. Os dados EMG foram coletados durante duas repetições em cada exercício e pelo tempo de cinco segundos em cada figura isométrica.

Fig. 3. Exercícios *Indian* (A), *Genius* (B) e *Monkey* (C).

E. Análise de Dados

Os sinais EMG obtidos durante as CIVM e todos os exercícios de *Pole Dance* foram analisados e quantificados no domínio do tempo pelo parâmetro *root mean square* (RMS), utilizando o *software Myosystem br1* (versão 3.5.6). Para calcular o pico do RMS na CIVM e nos exercícios de *Pole Dance*, foi utilizada janela móvel de um segundo durante 3 segundos centrais, correspondendo ao trecho médio de atividade EMG. Os valores máximos (pico) de RMS nos exercícios foram normalizados (RMSn) em termos de porcentagem do pico da CIVM (%CIVM).

F. Análise Estatística

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa computadorizado *GraphPad Prism* (versão 5.0 – *Graphpad Software, Inc*) e os dados são apresentados na forma de média e desvio padrão. Teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados, posteriormente, o teste de análise de variância de medidas repetidas de um fator (ANOVA) foi utilizado para comparação do RMS normalizado (RMSn) do mesmo músculo em diferentes exercícios; em todas as análises foi realizado o teste de comparações múltiplas de Bonferroni para apontar eventuais diferenças. O nível de significância foi estabelecido em 5%.

III. RESULTADOS

Os resultados mostram que a atividade EMG do músculo RAS foi significativamente maior no exercício GE ($37,79 \pm 16,86$) em comparação aos exercícios IN ($18,15 \pm 11,65$; $p < 0,05$) e MO ($12,58 \pm 12,37$; $p < 0,01$). (Fig. 4).

Fig. 4. Comparação dos valores de RMSn (% CIVM) do músculo reto do abdome – parte superior (RAS) nos exercícios de *Pole Dance*. Indian (IN); Genius (GE); Monkey (MO). * significativamente maior em comparação IN e MO.

IV. DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo é comparar a atividade do músculo RAS para figuras de *Pole Dance* nas posições horizontal, vertical e invertida e que utilizam da trava de joelho para fixação na barra. Os resultados mostram que o exercício GE demanda a maior atividade EMG do músculo RAS quando comparados aos demais exercícios. Destaca-se que os três exercícios de *Pole Dance* selecionados para análise, embora utilizem a trava de joelho para fixação na barra, mantêm o corpo em posições completamente diversas, sendo que no IN o corpo se encontra na vertical, no GE a postura é realizada na horizontal e no MO a posição é invertida.

Esses resultados se assemelham ao estudo de Gregorio *et al.* (2016) [14], em que ao realizar a comparação da ativação EMG de diferentes músculos do core para sete diferentes tipos de exercícios de estabilização do tronco, destacou a existência de grande ativação do músculo RA na prancha lateral (o participante permanece em decúbito lateral com braço direito abduzido a 90°, antebraço direito flexionado a 90° e cotovelo e antebraço direito apoiados no solo), posição que se assemelha a figura GE. O estudo citado [14] demonstra que a prancha lateral apenas não apresentou atividade EMG maior que o exercício de balanço (o participante permanece ajoelhado com o tronco ereto, joelhos alinhados com o quadril, braços ao longo do corpo e realiza uma inclinação do tronco para trás) e a prancha ventral (o participante permanece em decúbito ventral com braços e antebraços flexionados a 90° e cotovelos e antebraços apoiados no chão).

Diante dos resultados, o mesmo estudo [14] destaca que a prancha lateral pode ser importante para melhorar a estabilização do tronco, tendo em vista a alta ativação EMG tanto dos músculos agonistas, como dos músculos antagonistas quando comparados aos demais exercícios. Nesse sentido, estando o corpo na posição lateral durante o exercício GE, a alta ativação EMG do músculo RAS poderia ser justificada pela grande necessidade de estabilização do tronco, assim como acontece durante a realização da prancha lateral.

O padrão de atividade EMG no exercício GE também poderia ser atribuído ao torque produzido pelo músculo RAS

para contrabalancear o torque gerado pela força gravitacional. O torque ou momento de força é o efeito giratório criado por uma força externa atuando sobre um corpo, sendo estabelecido algebricamente pelo produto da força e a distância perpendicular entre a linha de atuação da força e o eixo de rotação [15]. Logo, havendo uma mesma força de atuação sobre o corpo (força gravitacional), o torque dependerá tão somente da distância entre a linha de aplicação da força e o eixo de rotação e, portanto, quanto maior for esta distância maior será a demanda do músculo RAS, em contração isométrica, para estabilizar o tronco. Na figura GE, o torque poderia ocasionar a flexão lateral passiva do tronco, no entanto, esta não ocorre porque o músculo RAS, responsável pela flexão do tronco, associado a outros músculos do *core*, é ativado com intuito de compensar o torque gerado pela força gravitacional e, com isso estabilizar o tronco.

Destaca-se que a mão que se encontra na barra também exerce uma força auxiliar atuando como componente vertical de força que gera torque contrário ao gerado pela gravidade, e que esta mesma figura pode ser realizada sem a ajuda da mão, o que poderia aumentar a ativação do músculo RAS.

Ainda que se utilizando de uma mesma trava de joelho, a posição do corpo durante a estabilização de uma figura de *Pole Dance* exige contrações musculares isométricas com níveis de atividade muscular diferentes. Em outras palavras, há variações quanto às contribuições relativas do músculo para a manutenção da postura e a estabilidade do tronco, o que se torna importante para a prescrição de exercícios.

O trabalho de Escamilla *et al.* (2010) [4] classifica os níveis de atividade muscular em baixa (0% a 20% do CIVM), moderada (21 a 40% do CIVM), alta (41 a 60% do CIVM) e muito alta (acima de 60% do CIVM). No presente estudo, o GE exigiu um recrutamento superior a 37% do RAS, valor que demonstra que o nível de atividade muscular neste exercício é considerado moderado, enquanto nos demais exercícios é considerado baixo. Dessa forma, o estudo pode contribuir para indicar uma progressão de treinamento, além de demonstrar que os exercícios propostos podem ser prescritos para a melhora da resistência muscular e controle neuromuscular do tronco. A melhora no controle do tronco pode contribuir, ainda, para que a coluna vertebral suporte maiores cargas e diminua micro movimentos (instabilidade) das articulações espinhais, acarretando em redução de dores e do risco de lesões [16], seja para o desempenho no *Pole Dance*, seja para a promoção de saúde.

O presente estudo apresentou, como fator limitante, pequena amostra em razão do número ainda reduzido de praticantes de *Pole Dance*, com experiência superior a um ano, na cidade de Uberlândia, o que certamente prejudica a análise dos dados. Outros fatores limitantes foram a situação de aderência da pele à barra e insegurança na execução dos exercícios, os quais podem influenciar no nível de ativação EMG dos músculos.

V. CONCLUSÃO

O músculo RAS demonstrou maior atividade EMG no exercício GE em comparação aos exercícios IN e MO. O resultado direciona para uma possível progressão no treinamento, além de permitir prescrição dos exercícios (de contração isométrica) para a melhora da resistência muscular e controle neuromuscular do tronco, contribuindo para que a

coluna vertebral suporte maiores cargas e diminua micro movimentos (instabilidade) das articulações espinhais, acarretando em redução de dores, tanto para o treinamento de *Pole Dance* como para a promoção de saúde.

REFERÊNCIAS

- [1] Cinti DTR, Teixeira JC, Santos JS, Mocarzel, R. Revisão sistemática sobre Pole Dance. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, v. 11, n. 3, pág. e11711326470, 2022.
- [2] International Pole Sports Federations – IPSF. Disciplines of Pole. [acesso em 7 ago 2022]. Disponível em: <<http://www.polesports.org/world-pole/pole-disciplines/>>.
- [3] Nawrocka A, Mynarski A, Powerska A, Rozpara M, Garbaciak W. (2017). Effects of exercise training experience on hand grip strength, body composition and postural stability in fitness pole dancers. J Sports Med Phys Fitness. [acesso em 7 ago 2022].
- [4] Escamilla RF, Lewis C, Bell D, Bramblet G, Daffron J, Lambert S, Pecson A, Imamura R, Paulos L, Andrews JR. Core muscle activation during Swiss ball and traditional abdominal exercises. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, v. 40, n. 5, p. 265-276, 2010.
- [5] Kang H, Jung J, Yu J. Comparison of trunk muscle activity during bridging exercises using a sling in patients with low back pain. Journal of Sports Science and Medicine, v. 11, p. 510-515, 2012.
- [6] Konrad P. The ABC of EMG: A Practical Introduction to Kinesiological Electromyography. Noraxon INC. USA., 2005.
- [7] Correa CS, Costa R, Pinto RS. Utilização de diferentes técnicas para o controle do posicionamento dos eletrodos de superfície na coleta do sinal eletromiográfico. ACTA Brasileira do movimento humano, v. 2, n. 2, p. 5–13, 2012.
- [8] Cadore EL, Pinto RS, Lhullier FL, Correa CS, Alberton CL, Pinto SS, Almeida AP, Tartaruga MP, Silva EM, Krueel LF. Physiological effects of concurrent training in elderly men. International Journal of Sports Medicine, v. 31, n. 10, p. 689-697, 2010.
- [9] Brown LE. Treinamento de força/National Strength and Conditioning Association. São Paulo: Manole, 2008.
- [10] Maeo S, Takahashi T, Takai Y, Kanehisa H. trunk muscle activities during abdominal bracing: comparison among muscles and exercises. Journal of Sports Science and Medicine, v. 12, p. 467–474, 2013.
- [11] Vera-Garcia FJ, Moreside JM, McGill SM. Techniques to normalize trunk muscle EMG in healthy women. Journal of Electromyography and Kinesiology, v. 20, p. 10–16, 2010.
- [12] Gregorio FC, Lizardo FB, Santos FRA, Arantes FJ, Sousa LR, Santos LA, Fidale TM, Destro Filho JB. Comparison of the electromyographic activity of the abdominal and rectus femoris muscles during traditional crunch and Rock Gym® device. Research on Biomedical Engineering, v. 36, n. 1, p. 39-48, 2020.
- [13] Pesta DH, Angadi SS, Burtscher M, Roberts CK. (2013). The effects of caffeine, nicotine, ethanol, and tetrahydrocannabinol on exercise performance. Nutrition & Metabolism. [acesso em 8 ago 2022]. Disponível em: <https://nutritionandmetabolism.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-7075-10-71>.
- [14] Gregorio FC, Pereira CES, Arantes FJ, Silva FHO, Destro Filho JB, Lizardo FB. Eletromiografia dos músculos do core em diferentes exercícios de estabilização do tronco. Anais do simpósio de engenharia biomédica. Anais eletrônicos. Campinas, Galoá, 2016.
- [15] Hall SJ. Biomecânica básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 7. ed., 2016.
- [16] Lee, BCY; McGill, SM. (2015) Effect of long-term isometric training on core/torso stiffness. The Journal of Strength & Conditioning, v. 29, ed. 6, p. 1515-1526.